

KI-Sprachmodelle in der Lehre

Gerber, Alexander; Niechoj, Torsten:

KI auf dem Campus: Chancen und Herausforderungen

In: Die Neue Hochschule, 2024-3, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203051>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916121](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916121)

KI auf dem Campus: Chancen und Herausforderungen

Überrascht von den Veränderungskräften, die die Künstliche Intelligenz in Lehre und Forschung freisetzt, schwanken Hochschulen zwischen Euphorie und Alarmismus. Für strategische Entscheidungen fehlt weitestgehend eine empirische Grundlage.

Prof. Alexander Gerber und Prof. Dr. Torsten Niechoj

Foto: privat

PROF. ALEXANDER GERBER
Lehrstuhl für
Wissenschaftskommunikation
ag@hsrw.eu

Foto: Peter Himself

PROF. DR. TORSTEN NIECHOJ
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und
Politikwissenschaft
tn@hsrw.eu

Beide:
Hochschule Rhein-Waal
Projektleitung KIC
KI auf dem Campus: Transformation
von Studium, Lehre und Forschung an
Hochschulen
Friedrich-Heinrich-Allee 25
47475 Kamp-Lintfort
KIC-Studie@hochschule-rhein-waal.de
<https://www.hochschule-rhein-waal.de>

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203051>

Dutzende von Hochschulen bundesweit haben in den vergangenen Monaten Stellungnahmen oder sogar formale Leitlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlassen – eine Reaktion vor allem auf die massive Verunsicherung der Studierenden und die ebenso fundamentalen Herausforderungen im Prüfungswesen aus Anlass der rasant wachsenden Nutzung generativer KI-Werkzeuge wie „ChatGPT“, „Midjourney“ oder „ResearchRabbit“. Als das Hochschulforum Digitalisierung zum Jahresbeginn insgesamt 46 solcher Stellungnahmen analysierte (Tobor 2024), zeigte sich ein außerordentlich heterogenes Bild. Zum einen sind konkrete „Leitlinien“ offenbar nach wie vor die absolute Ausnahme, während es vielerorts jedoch erste offizielle „Handreichungen“ oder „Empfehlungen“ gibt; zum anderen reicht das Spektrum dieser Papiere von strengster Regulierung bis hin zu geradezu enthusiastischer Ermunterung zur Nutzung der diversen Werkzeuge.

KI-Regeln der Hochschulen bisher auf wackeligen Füßen

Frappierend ist, wie deutlich sich so viele Hochschulleitungen bereits für oder gegen bestimmte Praktiken positionieren, während nach wie vor generalisierbare und methodisch robuste empirische Erkenntnisse dazu fehlen, welche Erfahrungen und Erwartungen die Lehrenden, Lernenden und Forschenden denn eigentlich in welchen Anwendungskontexten haben. Eine gesichertere empirische Basis wäre aber sehr wünschenswert, denn es stellen sich zahlreiche komplexe und grundlegende Fragen, etwa dazu, wie sich die Technologie

didaktisch sinnvoll integrieren lässt und welche potenziellen Auswirkungen sie auf die Curricula und die Prüfungsordnungen hat. Auch der gleichberechtigte Zugang zu kostenpflichtigen KI-Werkzeugen für alle Studierenden und die Berücksichtigung des Urheberrechts und des Datenschutzes werfen fundamentale Fragen auf.

Immerhin scheint juristisch weitgehend Einigkeit darüber zu herrschen, dass ein Verbot von KI im Bildungskontext weder durchsetzbar noch sinnvoll wäre (Weßels 2023). Insbesondere ist es laut einem aktuellen Rechtsgutachten schwierig oder gar unmöglich, KI-basierte Fremdleistung rechtssicher von der Eigenleistung der Studierenden abzugrenzen (Salden, Leschke 2023), da KI-generierte Inhalte kein Plagiat darstellen, womit bestenfalls ein sogenannter Anscheinsbeweis möglich wäre, der allerdings rechtlich im Einzelfall durchaus fraglich und vor allem für die Studierenden alles andere als transparent ist. Auch die am Markt verfügbaren Detektions-Werkzeuge, sei es um KI-Erkennung erweiterte Plagiatserkennungssoftware (z. B. TurnItIn) oder neuere, auf KI-Detektion spezialisierte Werkzeuge wie ZeroGPT, erkennen KI-Fremdleistung weder genau noch zuverlässig. Eine rechtssichere Entscheidung, ob unzulässig KI eingesetzt wurde, ist so nicht möglich, wie jüngst wieder eine umfangreiche empirische Analyse von vierzehn der gängigsten Werkzeuge zeigte (Weber-Wulff et al. 2023). Ohnehin kann das Hochladen kompletter Hausarbeiten oder auch nur längerer Textpassagen zu Prüfzwecken auch datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen oder bestehendes Copyright verletzen.

Empirisch valide Antworten: Studiendesign und Theorie

Erste Studien zum Nutzungsverhalten von Studierenden und Lehrenden liegen bereits vor, zeigen aber noch kein hinreichend klares Bild, was angesichts der dynamischen Entwicklung von KI in den letzten Jahren auch verständlich ist. Wir konzentrieren uns hier auf neuere und weitestgehend noch nicht begutachtet publizierte Untersuchungen zum Nutzungsverhalten. So zeigten Cieliebak et al. (2023) in einer internen Untersuchung unter Studierenden der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, dass KI-Werkzeuge für Bachelor-Arbeiten umfassend zur Unterstützung des eigenen Schreibprozesses eingesetzt wurden (vor allem ChatGPT und DeepL). Zu bedenken ist hierbei der relativ frühe Zeitpunkt der Befragung (Juli 2023), womit die Ausdifferenzierung der KI-Werkzeuge und die Entwicklung hin zu omnimodalen Modellen noch nicht erfasst werden konnten. Basierend auf einer deutschlandweiten, allerdings nicht probabilistischen Online-Befragung, die ebenfalls nicht begutachtet publiziert wurde, kommen Von Garrel et al. (2024) zu dem Schluss, dass es eine zunehmende und mittlerweile umfangreiche KI-Nutzung aufseiten der Studierenden gibt (auch hier dominieren ChatGPT und DeepL). Zwei internationale Studien analysieren auch mögliche Determinanten für die KI-Nutzung an Hochschulen: Sowohl Choi et al. (2022) als auch Strzelecki (2023) nutzen als theoretischen Rahmen Technologieakzeptanzmodelle. Strzeleckis Studie stützt sich auf eine Befragung polnischer Studierender und identifiziert als treibende Faktoren Gewöhnung an eine Technologie und die Erwartung der Studierenden, dass KI-Werkzeuge ihre Studienleistungen verbessern werden. Choi et al. ist insofern eine Ausnahme innerhalb der hier vorgestellten Studien, als dass sie nicht Studierende, sondern Lehrende (hier: in Südkorea) befragten. Choi et al. kommen zu dem Schluss, dass Lehrende, die einem konstruktivistischen Lehr- und Lernkonzept folgen, KI-affiner sind.

Unsere eigene Studie will mehrere Forschungslücken schließen. Im ersten Schritt erfolgen Befragungen von Lehrenden und Studierenden an unserer Hochschule. Wir berücksichtigen also ausdrücklich beide Perspektiven, und zwar als Vollerhebung. Als international ausgerichtete Hochschule mit mehr als 70 Prozent englischsprachigen Studiengängen decken wir sowohl deutsche als auch internationale Studierende ab. Zudem führen wir die Studie zu einem Zeitpunkt durch, an dem bereits eine Vielzahl an KI-Werkzeugen existiert und genutzt wird, von denen sich viele mittlerweile explizit an Lehrende und Studierende richten, etwa indem sie Literatur aufbereiten, Datensätze eigenständig analysieren oder als Lerncoach fungieren. Dabei haben wir besonderen Wert auf die Datenqualität gelegt. Unsere Befragung ist weitgehend quantitativ und erfolgt pseudonymisiert, womit die Antworten aus der Befragung mit Sekundärdaten verknüpft werden können, wie etwa dem Fachgebiet der

„Frappierend ist, wie deutlich sich so viele Hochschulleitungen bereits für oder gegen bestimmte Praktiken positionieren, während nach wie vor empirische Erkenntnisse dazu fehlen, welche Erfahrungen und Erwartungen die Lehrenden, Lernenden und Forschenden denn eigentlich haben.“

Lehrenden sowie dem Studiengang oder Fachsemester der Studierenden. Diese Verknüpfung erfolgt datenschutzkonform in teilaggregierter Form über eine Treuhänderin sowie unter Nutzung einer lokal auf dem Campus gehosteten Befragungssoftware und Datenbank. Je nach Teilergebnissen für die einzelnen Hypothesen und Items sind qualitativ tiefergehende Erhebungen geplant, etwa Fokusgruppen, Interviews und ggf. weitere Befragungen von Teilstichproben.

Die Stichprobenziehung erlaubt uns außerdem longitudinal weitere Folgeerhebungen. Gerade bei einem derart dynamischen Thema wie KI ist eine fortlaufende Analyse, die auch die Lerneffekte der Beteiligten und neue KI-Werkzeuge berücksichtigen kann, besonders wichtig.

Der Fragebogen basiert auf einem modifizierten Technologieakzeptanzmodell (TAM), das ursprünglich auf die Arbeiten von Davis (1989) und Venkatesh/Davis (2000) zurückgeht. Wie auch Choi et al. (2022) passen wir das Modell an die spezifische Situation von KI an Hochschulen an und berücksichtigen für die Lehrenden deren Einstellung zu Lehre und Lehrmethoden. Zudem integrieren wir auch die Perspektive der Studierenden und deren Studienziele als potenziell determinierenden Faktor. Dieses Modell erweitern wir dann noch um eine genauere Erfassung von Wahlakten, zur Verfügung stehenden Ressourcen und alternativen Optionen. So können wir prüfen, inwieweit die Nutzung von KI durch Lehrende von ihren didaktischen Einstellungen, ihrer Wahrnehmung der sozialen Erwünschtheit von KI, dem rechtlichen Umfeld, der Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit der Werkzeuge sowie den vorhandenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen und Handlungsalternativen abhängt.

Wir analysieren außerdem, in welchen konkreten Werkzeugen die Lehrenden für welche Zwecke einen Qualitäts- oder Zeitgewinn sehen bzw. neue inhaltliche Ideen gewinnen. Wir fragen Studierende danach, welche KI-Tools sie für welche Zwecke nutzen und nützlich finden, ob sie etwa zur Klausurvorbereitung eine generative KI als „Virtuellen Tutor“ zur Erstellung

Box 1: Textbausteine für Regeln zum Einsatz von KI durch Studierende

Offenlegung

Bestimmte KI-Tools können Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu strukturieren, Texte umzuformulieren, Ihre Suche nach wissenschaftlicher Literatur zu unterstützen, Daten zu analysieren, zu validieren oder zu visualisieren. Als virtueller „Tutor“ kann KI Ihnen bei der Vorbereitung auf Prüfungen helfen, indem sie Ihnen beispielsweise Dokumente zusammenfasst oder Lernfragen stellt. Jede Form dieses oder eines ähnlichen Einsatzes von KI zählt jedoch technisch gesehen als „Hilfsmittel“ in Prüfungen, Hausarbeiten oder Ihrer Abschlussarbeit, weshalb Sie offenlegen müssen, wie Sie welche Tools auf welche Weise einsetzen, um welche Teile Ihrer Arbeit zu erstellen oder zu validieren. Wenn Sie den Einsatz von KI nicht umfassend offenlegen, stellt dies ein wissenschaftliches Fehlverhalten dar und kann als Täuschungsversuch gewertet und geahndet werden.

Datenschutz und Urheberrecht

KI-Systeme könnten anhand Ihrer Eingaben (z. B. Prompts) Rückschlüsse auf Ihre Arbeit ziehen, weshalb Sie bei persönlichen Angaben besonders vorsichtig sein sollten. Aus diesem Grund wird Ihre Hochschule Sie auch normalerweise nicht auffordern, ein persönliches Konto bei einem KI-Tool zu registrieren oder die Kosten für die Nutzung solcher Dienste zu übernehmen.

Wenn Sie Textpassagen oder ganze Dokumente hochladen, müssen Sie sicherstellen, dass diese Quellen nicht unter das Urheberrecht fallen.

Reflexivität

So einfach es auch scheinen mag, mit KI schnell zu Ergebnissen zu kommen, die Technologie erfordert von Ihnen meist weitaus mehr kritisches Denken als die klassische Arbeit mit Lehrbüchern und den offiziell zur Verfügung gestellten Kursmaterialien. Sobald Sie sich für die Verwendung von KI-generierten Inhalten oder Analysen entscheiden, tragen Sie auch die volle Verantwortung dafür, dass diese Ergebnisse genuin und sachlich korrekt sind. Ebenso haben Sie dann sicherzustellen, dass keine Urheberrechtsverletzungen begangen werden oder Plagiate enthalten sind. Wir möchten Sie ermutigen, Ihre KI-Lernerfahrungen im Unterricht offen mit Kommilitonen und Lehrenden zu diskutieren.

Diese Textbausteine sind in einer kommentierten Fassung mit zahlreichen Literaturverweisen online frei zugänglich, wo sie auch kontinuierlich aktualisiert werden:

<https://qrco.de/KI-Lehre>

von Lernfragen und zur Auswertung der Antworten nutzen. Da die KI-Systeme vor allem durch Nutzeranfragen (das sogenannte Prompts) Rückschlüsse darauf ziehen können, wer in welchem Kontext eine bestimmte Anfrage stellt, analysieren wir auch das Bewusstsein für Datenschutzaspekte und Urheberrecht. Auch Kostenaspekte und somit ein gleichberechtigter Zugang zu den digitalen Hilfsmitteln sind Teil der Befragung.

Ausweitung der Studie: bundesweit und hochschulspezifisch

Das Unrechtsbewusstsein in den diversen Grauzonen der KI-Nutzung analysieren wir vor allem mit Blick auf die Kennzeichnung fremdgenerierter Inhalte. Wir erhoffen uns ein eindeutigeres Bild der Erfahrungen und Meinungen seitens der Lehrenden zur Frage, wie unzulässige KI-generierte Fremdleistung, die ja formal kein Plagiat darstellt, identifiziert werden kann. Auch die Implikationen von KI in der Leistungsdiagnostik nehmen wir in den Blick. Wir möchten herausfinden, inwieweit sich Kolleginnen und Kollegen von KI eine noch effizientere (weil teilautomatisierte) Analyse individuellen Lernfortschritts und personalisierte Lernunterstützung

auch bei großen Gruppen versprechen. Denn bei einer Automatisierung des Prüfens ist nach wie vor Vorsicht geboten, sowohl aus rechtlichen als auch aus ethischen Gründen.

Während unsere eigene Befragung noch läuft, würden wir die Studie gern auf weitere Hochschulen ausweiten. Mit der Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ des Hochschullehrerbundes *h1b* und dem Hochschulforum Digitalisierung sind wir diesbezüglich bereits im Austausch. Weitere Interessierte können gern Kontakt mit uns aufnehmen. Neben hochschulübergreifenden Auswertungen würden somit auch hochschulspezifische Analysen möglich. Wir stellen gerne unsere Fragebögen zur Verfügung und bieten an, auch bei der statistischen und inhaltsanalytischen Datenanalyse zu unterstützen.

Textbausteine für Nutzungsregelungen als Übergangslösung

Wie vielerorts läuft auch an der Hochschule Rhein-Waal noch die Diskussion, welche offiziellen Regelungen im Rahmen bestehender oder zu ändernder Studien- und Prüfungsordnungen gelten sollen. Da

Studierende aber bereits jetzt KI-Werkzeuge einsetzen, müssen sich Lehrende nolens volens zur Nutzung von KI verhalten – allein schon, um der Unsicherheit unter den Studierenden über den Einsatz von KI entgegenzuwirken. Ganz pragmatisch schlagen wir daher vor, die Nutzung von KI mit den Studierenden zu besprechen, KI-Werkzeuge zusammen mit Studierenden in Übungen auszutesten und ihnen deutlich zu machen, dass KI-Nutzung gekennzeichnet werden muss, dass eine Nutzung bei kostenfreien Werkzeugen in der Regel immer mit der Weitergabe von Daten verbunden ist und dass die generierten Ergebnisse nicht einfach ungeprüft verwendet werden können (vgl. zu einem diesbezüglichen Textvorschlag Box 1; die jeweils aktuellste Fassung dieser Textbausteine wird von einem der Autoren dieses Beitrags auch in deutscher und englischer Sprache unter <https://qrco.de/KI-Lehre> zur Verfügung gestellt). Sicherlich ist dies nur eine relativ generische Basis, die im Rahmen der individuellen Lehrfreiheit noch um spezifische Details je nach Fachrichtung und Modul, Fachsemester und Prüfungsform ergänzt oder variiert werden kann bzw. muss. Dabei ist insbesondere im Blick zu behalten, inwiefern Prüfungsformen angepasst werden müssen, auch wenn das Prüfungsrecht einer Hochschule bislang noch keine KI-spezifischen Regelungen vorsieht. Eine mögliche Konsequenz könnte es sein, Haus-, Projekt- und Abschlussarbeiten noch stärker als bislang auf Anwendung, Transfer und Einordnungskompetenzen auszurichten, eine andere, solche schriftlichen Leistungen mit mündlichen (Teil-)Prüfungen zu kombinieren, die das Textverständnis der Studierenden überprüfen, um so fremdgenerierte Texte feststellen zu können. Pädagogisch fatal wäre es aus unserer Sicht, wenn die Nachweisschwierigkeiten bei unerlaubter KI-Nutzung verstärkt zu Klausuren führten und so formatives Prüfen, das den Studierenden über das Semester

hinweg Rückmeldungen anbietet und Prüfungen in überschaubarere Aufgaben unterteilt, zurückdrängen würde.

Ausblick: Erfahrungswissen zur Strategieentwicklung

Während viele Hochschulen schon den Einsatz von KI regeln, ist die Datenlage zur tatsächlichen Nutzung von KI-Werkzeugen noch relativ schlecht. Fundierte Entscheidungen, wie KI im Studium genutzt und in den Curricula verankert werden sollte, aber auch, wie die Nutzung von KI-Werkzeugen prüfungsrechtlich gehandhabt werden kann, brauchen Zeit und eine empirische Basis. Als Übergangslösung halten wir es deshalb für sinnvoll, mit den Studierenden die Möglichkeiten, aber auch Risiken von KI zu besprechen und Studierende auf ihre Offenlegungspflicht, daten- und urheberrechtliche Fragen sowie ihre Letztverantwortung für die erstellten Texte hinzuweisen. Den Studierenden die Notwendigkeit eines solchen reflexiven Umgangs mit KI nahezubringen, ist wiederum die Aufgabe der Lehrenden. Die so gewonnenen Erfahrungen mit KI, flankiert von empirischen Studien zum Nutzungsverhalten, helfen dann, Regeln für den Umgang mit KI zu finden oder zu verfeinern.

Noch für Sommer dieses Jahres erwarten die Autoren dieses Artikels aussagekräftige Ergebnisse der Lehrenden-Befragung und bis zum Beginn des Wintersemesters eine Auswertung der Studierenden-Befragung. Qualitative Erhebungen starten dann voraussichtlich ebenfalls im Herbst. All diese Ergebnisse sollten Hochschulen deutlich fundiertere Entscheidungen zur Nutzung von KI ermöglichen. ■

- Choi, Seongyune; Jang, Yeonju; Kim, Hyeoncheol (2022): Influence of Pedagogical Beliefs and Perceived Trust on Teachers' Acceptance of Educational Artificial Intelligence Tools. In: *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39 (4), pp. 910–922. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2049145>
- Cieliebak, Mark; Drewek, Anna; Jakob, Karin et al. (2023): Generative KI beim Verfassen von Bachelorarbeiten: Ergebnisse einer Studierendenbefragung im Juli 2023. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. <https://doi.org/10.21256/zhaw-2491>
- Davis, Fred D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. In: *MIS Quarterly*, September: 319–340.
- Salden, Peter; Leschke, Jonas, Hrsg. (2023): Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung. Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität Bochum. <https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9734>
- Tobor, Jens (2024): Blickpunkt: Leitlinien zum Umgang mit generativer KI. Hochschulforum Digitalisierung, 07.02.2024. https://www.unidigital.news/wp-content/uploads/2023/06/Blickpunkt_Leitlinien-zum-Umgang-mit-generativer-KI_2024.pdf
- Venkatesh, Viswanath; Davis, Fred D. (2000): A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. In: *Management Science*, 46(2): 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Von Garrel, Jörg; Mayer, Jana; Mühlfeld, Markus (2023): Künstliche Intelligenz im Studium: Eine quantitative Befragung von Studierenden zur Nutzung von ChatGPT & Co. https://doi.org/10.48444/h_docs-pub-395
- Weber-Wulff, Debora; Anohina-Naumeca, Alla; Bjelobaba, Sonja et al. (2023): Testing of detection tools for AI-generated text. In: *International Journal for Educational Integrity*, 19(26): 19–26. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00146-z>
- Weßels, Doris (2023): Stellungnahme zu ChatGPT für den Bundestagsausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Deutscher Bundestag, 24.04.2023. <https://www.bundestag.de/resource/blob/944668/8986c32590098f441fba938039650e5/20-18-108c-Wessels-data.pdf>